

Kysely DTA -projektin osallistujille

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Kysely osallistujalle

Kiitos, että osallistut DTA-projektiin ja teit puhetehtävät. Nyt pyydämme, että vastaat kyselyyn. Tässä kyselyssä kysymme sinun henkilötietojasi. Lisäksi kysymme puhetehtävistä ja suomen kielen opiskelusta.

Voit käyttää kyselyssä kääntäjää, ja voit kirjoittaa vastaukset avokysymyksissä omalla äidinkielelläsi tai muulla kielellä kuin suomeksi.

1. Moodle-ID *

Moodlen käyttäjätunnus. Älä kirjoita nimeäsi tai muita henkilötietoja!

2. Sukupuoli *

- Nainen
- Mies
- Muu
- En halua kertoa

3. Ikä *

- 18-28
- 29-39
- 40-50
- 51-61
- 62 tai vanhempi

4. Mikä on äidinkielesi? Voit mainita useamman. *

5. Mitä muuta kieltä osaat ja voit käyttää arkipäivän tilanteissa?

Valitse muut kielet kuin äidinkielesi. *

- Albania
- Arabia
- Bengali
- Dari
- Englanti
- Espanja
- Farsi, persia
- Italia
- Kiina
- Kurdi
- Nepali
- Portugali
- Puola
- Ranska
- Romania
- Ruotsi
- Saksa
- Somali
- Suomi
- Tagalog, pilipino
- Thai
- Turkki
- Ukraina

- Unkari
- Urdu
- Venäjä
- Vietnami
- Viro
- Muu, mikä? _____

6. Mitä kieltä käytät tässä kyselyssä? *

7. Milloin olet muuttanut Suomeen? *

- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Ennen 2015

8. Kuinka kauan olet opiskellut suomea? *

- 0-3 kuukautta
- 3-6 kuukautta

- 6-9 kuukautta
- 9-12 kuukautta
- 1-1,5 vuotta
- 1,5-2 vuotta
- 2-2,5 vuotta
- 2,5-3 vuotta
- 3-5 vuotta
- 5-7 vuotta
- yli 7 vuotta
- yli 10 vuotta

Mielipide puhetehtävistä

9. Miltä puhetehtävät tuntuivat? *

	1 Vaikealta	2 Melko vaikealta	3 Sopivalta	4 Melko helpolta	5 Helpolta
	<input type="radio"/>				

10. Mitä mieltä olet puhetehtävistä? *

	1 Täysin eri mieltä	2 Vähän eri mieltä	3 En osaa sanoa	4 Vähän samaa mieltä	5 Täysin samaa mieltä
a) Minun oli helppo ymmärtää puhetehtävän ohjeet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Puhetehtävät olivat kiinnostavia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Opin jotain uutta (esimerkiksi sanastoa).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Puhetehtävät olivat samanlaisia kuin suomen kurssilla.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Puhetehtävien määrä oli sopiva minulle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Puhetehtävien taso oli sopiva minulle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Haluaisitko harjoitella puhumista itsenäisesti samantyyllisillä puhetehtävillä?

Jos vastasit kyllä, kerro lyhyesti, mitä haluaisit harjoitella. *

Kyllä. _____

Ei.

12. Tähän voit kirjoittaa kommentteja tai lisätietoja kysymyksiin 10-12.

Kysymyksiä suomen kielen opiskelusta

13. Millä tavoilla opit suomea? Voit kirjoittaa esimerkkejä, esimerkiksi kurssilla, itseopiskelu netissä, juttelu suomalaisen naapurin kanssa.

14. Käytätkö kääntäjää (esimerkiksi Google Translate, DeepL) kielen opiskelussa?

Jos vastasit kyllä, kerro lyhyesti, millä tavalla ja missä tilanteissa.

Kyllä. _____

Ei.

15. Käytätkö tekoälyä (AI: esimerkiksi ChatGPT, CoPilot) kielen opiskelussa?

Jos vastasit kyllä, kerro lyhyesti, millä tavalla ja missä tilanteissa.

Kyllä.

Ei.

16. Mitä mieltä olet suomen kirjakiielestä ja puhekielestä?

	1 Täysin eri mieltä	2 Vähän eri mieltä	3 En osaa sanoa	4 Vähän samaa mieltä	5 Täysin samaa mieltä
a) Tiedän, että suomen kielessä käytetään puhekieltä ja kirjakieltä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Olen oppinut sekä puhekieltä että kirjakieltä (kurssilla tai muulla tavalla).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Minun on helppo ymmärtää kirjakieltä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Minun on helppo ymmärtää puhekieltä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e) Kun kirjoitan ja puhun itse, käytän vain kirjakieltä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f) Kun puhun ja kirjoitan itse, käytän vain puhekieltä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Tähän voit kirjoittaa muita kommentteja tai kysymyksiä DTA-projektille.
